

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.

Хаджиматова И.Х.
Каримов М.Ш.

Ташкентский Государственный
Медицинский Университет, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17378143>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Ревматоидный артрит (РА),
метаболический синдром (МС).

ABSTRACT

В данной статье представлены современные взгляды на причины и клиническое течение ревматоидного артрита при комбинации метаболического синдрома, описаны современные представления патогенеза ревматоидного артрита. Приведен обзор компонентов метаболического синдрома. Статья позволит практикующему врачу провести интерпретацию полученных результатов и разработать правильную тактику ведения больных с ревматоидным артритом при метаболическом синдроме.

Введение

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся прогрессирующим воспалением синовиальной оболочки суставов и системными проявлениями. В последние годы отмечается увеличение частоты сочетания РА с метаболическим синдромом (МС), что представляет собой особую клинико-патогенетическую проблему. Метаболический синдром объединяет абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и дислипидемию — факторы, усугубляющие течение воспалительных заболеваний и повышающие риск сердечно-сосудистых осложнений [1,2]. Изучение взаимосвязи между воспалением и метаболическими нарушениями при РА открывает новые подходы к диагностике, лечению и профилактике осложнений.

Эпидемиология и актуальность сочетания РА и метаболического синдрома

По данным современных исследований, распространённость метаболического синдрома среди больных РА составляет от 30% до 60%, в зависимости от популяции и критериев диагностики [3]. Коморбидность РА и МС ассоциируется с более тяжёлым течением заболевания, высоким уровнем воспалительной активности, ускоренной деструкцией суставов и повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Патогенетические механизмы взаимодействия ревматоидного артрита и метаболического синдрома

Ключевым звеном патогенеза сочетания РА и МС является хроническое системное воспаление. Повышенная продукция провоспалительных цитокинов — ФНО- α , ИЛ-1, ИЛ-6 — способствует развитию инсулинорезистентности, дислипидемии и эндотелиальной дисфункции. Цитокины активируют пути NF- κ B и JAK/STAT, вызывая нарушение метаболизма глюкозы и жиров [4,5]. Распространенность МС среди пациентов с РА составляет до 32%. РА и МС имеют общие патогенные механизмы, например, увеличение свободных радикалов, дефицит антиоксидантных систем, увеличение провоспалительных цитокинов, повреждение эндотелия, а также образование и дестабилизация атеросклеротических бляшек [7]. Они вместе потенцируют друг друга, образуя более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем сумма отдельных факторов.

Влияние системного воспаления и цитокинов

Воспаление при РА не ограничивается суставами: системная продукция цитокинов влияет на весь организм. ФНО- α и ИЛ-6 способствуют развитию инсулинорезистентности за счёт подавления передачи сигналов через рецепторы инсулина.

Метаболические нарушения при ревматоидном артрите

У пациентов с РА отмечаются выраженные изменения липидного и углеводного обмена. Характерна так называемая «парадоксальная дислипидемия» — снижение общего холестерина и липопротеинов высокой плотности при активном воспалении.

Кардиометаболические осложнения и сосудистая патология

Пациенты с РА и МС имеют высокий риск развития атеросклероза и ИБС. Воспаление способствует эндотелиальной дисфункции, активации тромбоцитов и нарушению сосудистой реактивности [9].

Влияние противоревматической терапии на метаболический статус

Глюкокортикостероиды, хотя и эффективно снижают воспаление, усиливают инсулинорезистентность и дислипидемию. Метотрексат и биологические агенты (ингибиторы ФНО- α , ИЛ-6) уменьшают выраженность метаболических нарушений [10].

Подходы к коррекции и профилактике метаболических нарушений

Коррекция метаболических нарушений при РА должна быть комплексной: противовоспалительная терапия, диета, физическая активность и медикаментозная коррекция ожирения, гиперлипидемии и гипергликемии [11,12].

Перспективы исследований

Перспективными направлениями являются изучение молекулярных механизмов взаимодействия цитокинов и адипокинов, а также влияние микробиоты кишечника на системное воспаление и обмен веществ при РА [13].

Заключение

РА в сочетании с МС представляет собой сложное состояние, при котором воспалительные и метаболические процессы взаимно усиливают друг друга. Такое сочетание повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и требует комплексного подхода к лечению.

Список использованной литературы:

1. Chen J., Wright K. et al. Rheumatoid arthritis and gut microbiota. Nat Rev Rheumatol. 2016;12(7):387–396.

2. Desein P.H., Joffe B.I. Insulin resistance and impaired glucose tolerance are common in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol.* 2006;33(7):1257–1264.
3. Giles J.T. et al. Prevalence of metabolic syndrome in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 2015;67(3):624–632.
4. Gonzalez-Gay M.A., Gonzalez-Juanatey C. Inflammation and lipid profile in rheumatoid arthritis. *Curr Opin Rheumatol.* 2014;26(3):282–287.
5. Hotamisligil G.S. Inflammation and metabolic disorders. *Nature.* 2017; 542:177–185.
6. Karvounaris S.A. et al. Metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritis. *J Clin Rheumatol.* 2007;13(6):349–353.
7. Kerekes G. et al. Metabolic syndrome and increased arterial stiffness in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol.* 2019;46(2):147–155.
8. McInnes I.B., Schett G. Pathogenetic insights into rheumatoid arthritis. *N Engl J Med.* 2011;365(23):2205–2219.
9. Peters M.J.L. et al. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis: current perspectives. *Nat Rev Rheumatol.* 2010;6(8):461–469.
10. Sattar N., McCarey D.W. et al. Explaining how “high-grade” systemic inflammation accelerates vascular risk. *Circulation.* 2003;108(24):2957–2963.
11. Smolen J.S. et al. Rheumatoid arthritis. *Lancet.* 2016;388(10055):2023–2038.
12. Solomon D.H. et al. The effect of TNF- α inhibitors on cardiovascular risk in RA. *Arthritis Rheum.* 2013;65(8):2010–2019.
13. Tilg H., Moschen A.R. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. *Nat Rev Immunol.* 2006;6(10):772–783.

INNOVATIVE
ACADEMY